

VOLUME-1

ISSUE № 3 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

WWW.RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

1/2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboiev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Fizuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Karshiyev Bekzod Nasirovich (Uzb)
doctor of philosophy in Technical sciences
- Kamolov Bakhtiyor Hasanboyevich (Uzb)
doctor of philosophy in Ecological sciences

Содикова Дилором

магистрант Наманганский государственный университет

Email: diloromsodiqova2@gmail.com**ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148814>

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования коммуникативных навыков у младших школьников.

Ключевые слова: коммуникационная культура, коммуникативные навыки, фаз развития социального познания

ВВЕДЕНИЕ

Актуальное состояние системы образования демонстрирует вектор направленности на формирование и развитие в современных детях комплекса гуманистических ценностей, коммуникативной культуры, процессов развития и самоактуализации личности. В качестве одной из главных составляющих личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ГОС выступает формирование совокупности коммуникативных навыков в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Коммуникативная культура в целом и коммуникативные навыки в частности являются одними из важнейших качественных характеристик личности, позволяющие реализовать ее потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации и помогающие успешному процессу социализации. Однако в научных источниках не выявлено однозначного понимания и четкой структуры коммуникативных навыков, их особенностей у детей разного возраста, что создает почву для дальнейших научных исследований.

Развитие общения зависит от множества условий и факторов. Различные факторы могут, как способствовать развитию общения, так и приводить к нару-

шениям в этой сфере. В рамках деятельностного подхода выделяется три характеристики возраста, которые определяют направление развития общения. Это социальная ситуация развития, ведущая деятельность и те качественные изменения психики, которые появляются в конце возрастного периода. Так, в младшем школьном возрасте социальная ситуация развития, учебная деятельность и достижения возраста влияют на формирование и развитие общения со взрослыми и со сверстниками.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Теоретические основы формирования коммуникативных умений личности в философском аспекте рассматривались в трудах А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, И.А. Зимней, М.С. Кагана, М.И. Лисиной, и др. Учеными выявлены сущность коммуникативных умений, предложены способы их формирования. Однако все они не затрагивают проблемы формирования коммуникативных умений в младшем школьном возрасте, а в частности, недостаточно исследований в области условий, которые влияют на развитие коммуникативных навыков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим социальную ситуацию развития. Многие исследователи указывают на влияние стиля воспитания, которого придерживаются родители по отношению к своему ребенку. Стиль воспитания оказывает влияние на всех этапах развития ребенка. Особенности семейного воспитания стали предметом ис-

следований Эриксона, Маккоби, Мартина. Ими были выделены два критерия родительского функционирования. Это родительская требовательность контроль (иногда называется вседозволенностью и родительское принятие отзывчивость. Требовательность/контроль – это объем требований и контроля, предпринимаемых родителями по отношению к своим детям. Принятие/отзывчивость – это степень, в которой родители проявляют поддержку и чувствительность к нуждам своих детей и готовы предоставить любовь и похвалу, когда дети отвечают их ожиданиям.

На основе этих двух критериев Дайной Баумринд при изучении дошкольников и их родителей, были выделены стили семейного воспитания: авторитетный, авторитарный, либеральный. В последние годы исследователи выделили еще один тип функционирования родителей с детьми - индифферентный стиль или отстраненное родительское функционирование.

Авторитарный стиль общения (высокий контроль и низкое принятие): ограничивающий стиль воспитания, отличается множеством правил и ограничений, требует максимального соответствия ожиданиям взрослого, безоговорочного уважения и послушания, без объяснения и малой чувствительности к потребностям и перспективам ребенка.

Авторитетный стиль общения (высокий контроль и принятие): отличается разумными требованиями, постоянно проводимыми в жизнь, с пониманием и принятием ребенка.

Либеральный стиль общения (низкий контроль, высокое принятие): принимающий, но небрежный стиль воспитания, при котором взрослые устанавливают относительно немного требований, позволяют детям свободно выражать свои переживания, не наблюдают за их деятельностью и редко регулируют поведение своих детей.

Индифферентный стиль воспитания (низкий контроль и принятие): нетребова-

тельный и небрежный подход родителей, которые либо отвергают своих детей, либо не находят времени или энергии заниматься детьми.

По мнению многих авторов, авторитетный стиль воспитания является наиболее благоприятным.

Дети авторитетных родителей демонстрируют высокие показатели когнитивного (оригинальность мышления, высокую мотивацию достижения, интеллектуальное соперничество) и социального развития (общительны, дружелюбны, активность, лидерство).

Дети авторитарных родители демонстрировали средние, а либеральных родителей низкие достижения в когнитивной и социальной сферах. Преимущества детей, которые воспитывались в авторитетной семье сохранялись и в младшем школьном, и в подростковом возрастах.

Наименее успешный стиль воспитания – индифферентный, или отстраненный, тип воспитания. Детям нужны и любовь, и ограничения, помогающие им строить и оценивать собственное поведение.

Если в рамках психоанализа особое внимание уделяется характеру взаимодействия ребенка с близкими взрослыми в раннем периоде детства, то многие зарубежные исследователи одним из условий, определяющим успешность развития общения, рассматривают уровень развития социального познания. Наиболее распространенные из теорий социального познания являются когнитивно-эволюционный подход Ж. Пиаже и теория ролевого анализа Роберта Сельмана.

Ж.Пиаже считал, что развитие социально-когнитивных способностей у детей связано с когнитивным развитием в целом, в частности с развитием децентрации и обобщения. Дэвид Шэффер выделяет несколько фаз развития социального познания:

Первая фаза развития социального познания длится до 7 лет. Дети младше 7 лет характеризуют знакомых людей с помощью конкретных, основанных на

наблюдении понятиях.

Это не значит, что дошкольники совсем не оценивают внутренние качества, выражаемые другими людьми. К возрасту от 3 до 5 лет дети знают о том, как их ближайшие сверстники обычно ведут себя в типичных ситуациях. Дети с 5 до 6 лет постепенно осознают закономерности поведения, учитывая мотивы и желания других. Дошкольники еще не рассматривают личностные черты как стабильные во времени.

Вторая фаза – фаза поведенческих сравнений. Начиная с 7 лет, дети все меньше и меньше используют язык конкретных понятий, переходя к использованию психологических описаний. Эти изменения были предметом исследования Карла Баренбойма, который просил детей 6–11 лет описать трех хорошо знакомых людей. В полученных ответах преобладали не описания поведения, а сравнение. Например: «Она бегает быстрее меня», «Она рисует лучше всех в классе». Использование поведенческих сравнений наиболее характерно для периода 6–8 лет, но быстро убывает после 9 лет.

Третья фаза – фаза психологических конструктов. Одним из результатов процесса поведенческого сравнения является осознание детьми систематичности поведения окружающих людей. Дети начинают приписывать людям стабильные психологические конструкты. Таким образом, 10-летний ребенок, ранее описывавший своего знакомого как того, кто рисует лучше всех в классе, теперь может сказать, что его знакомый обладает прекрасными художественными способностями [2].

Согласно Р.Сельману, дети достигают значительно более полного осознания себя и других, если у них появляется способность встать на точку зрения другого. Если ребенок еще не приобрел навыков приобретения роли, то при понимании другого он может ориентироваться только на внешние факторы (внешность, кон-

кретные действия). Появление навыка принятия роли связано с необходимостью принять точку зрения другого, понять мысли, чувства, мотивы и намерения другого [1].

Одним из основных условий развития социального познания выделяется социальный опыт человека.

Особое значение для социального развития имеют социальные взаимодействия, в первую очередь равноправные контакты со сверстниками. Они вносят косвенный вклад в развитие навыков принятия роли и позволяют приобрести опыт, улучшающий понимание других людей.

Итак, основные факторы, влияющие на формирование социального познания, – это навыки принятия роли и социальный фактор когнитивное развитие, которое оказывает прямое влияние на воспитание способности понимать намерения и особенности другого человека.

Таким образом, наиболее изученными условиями развития общения являются такие условия, как стиль воспитания, степень и особенности социального познания, социальный опыт человека. Успешность общения определяется с помощью социометрических методов.

Именно в период младшего школьного возраста особое значение приобретает успешность отношений «ребенок – учитель». Важным условием успешного общения является принятие и эмоциональное отношение со стороны учителя. Жестко авторитарный или отчужденный стиль вызывает нарушения в процессе адаптации к школе и в процессе формирования внутренней позиции ученика.

В младшем школьном возрасте происходит перестройка всей системы отношений ребенка к окружающей его действительности. С точки зрения Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Славиной система «ребенок – учитель» начинает определять отношения ребенка с родителями и со сверстниками.

Учитель является, по мнению Д.Б. Эль-конины, носителем социально заданных

норм и правил. С точки зрения Т.Д. Марцинковской, общение с близкими взрослыми реализуется в системе эмоционально-теплых отношений, тогда как общение с учителем определяют социально-нормативные взаимодействия. Особенность ребенка младшего школьного возраста в том, что он еще находится в большой эмоциональной зависимости от учителя [4].

Отношение учителя определяет статусное место ребенка и влияет на успешность общения со сверстниками. В каждой детской группе есть пользующиеся популярностью и непопулярные дети. На популярность среди сверстников в младшем школьном возрасте влияют успехи в учебе, оценка учителя. Принимая проблемных детей, учитель может влиять на их положение в группе сверстников. Ребенок начинает относиться к другому ребенку с позиции того, как ребенок относится к эталону, который вводит учитель.

Особое значение имеет общение со сверстниками. Характер общения, форма организации общения со сверстниками определяет не только развитие адекватного образа-Я и успешность социализации, но и стимулирует успешность обучения детей младшего школьного возраста. Так, Г.А. Цукерман исследовала роль кооперации и со сверстниками в психическом развитии младших школьников. Дети, работающие в форме совместной деятельности со сверстниками в классе, в два раза лучше оценивают свои возможности и уровень знаний, по сравнению с учениками, занимающимися традиционным способом. Эти результаты согласуются с мнением Пиаже. Он считал, что в группе сверстников отношения равноправные и симметричные, а между ребенком и взрослым – иерархические и несимметричные. Такие качества, как критичность, терпимость, умение встать на точку зрения другого, развиваются только при общении детей между собой. То есть через разделение точек зрения и проявление

активности можно преодолеть эгоцентризм. Г.А. Цукерман, с помощью экспериментального исследования доказала, что через общение со взрослыми ребенку задаются цели, осуществляется контроль и оценка учебных действий ребенка. Общение же со сверстниками, считает Цукерман, существенное условие интериоризации действий, их перехода от взрослого к ребенку [3].

В младшем школьном возрасте постепенно развивается децентрация, что позволяет детям понимать чувства и мысли других людей. Процесс социального познания изучался представителями социально-когнитивного подхода, считающими, что все знания существуют как организованная система или структура, а не в виде отдельных частей информации. Дети пытаются осмыслить свой опыт как организованное целое. В младшем школьном возрасте дети начинают постигать принципы и правила, по которым строится общение у людей.

То есть если в раннем возрасте ребенок при взаимодействии и общении ориентируется на взрослого и его эмоциональные проявления, мимику, речь, в дошкольном возрасте ребенок ориентируется еще и на оценку и поведение сверстника. В период младшего школьного возраста наряду с вышеперечисленными ориентирами формируются собственные ориентиры в системе взаимоотношений и интеракций за счет развития социального познания и общения со сверстниками.

Таким образом можно выделить следующие психологические факторы, влияющие на развитие коммуникативных навыков младших школьников (см. Таблица №1):

В следующих параграфах мы более подробно раскроем факторы, которые оказывают наибольшее влияние на развитие коммуникативных умений младших школьников - это учитель и родители.

Психологические факторы, влияющие на развитие коммуникативных навыков младших школьников

Название фактора	Авторы	Краткая характеристика
Учитель	Б. Роберт, Л.С. Выготский, Б.Г.Ананьева, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин	Положительное отношение к ребенку является важным условием формирования межличностных отношений ребенка к окружающим его одноклассникам и взрослым. Формирует позитивное восприятие себя как личности в младшем школьном возрасте, основу уверенности в себе, доверие к миру в целом.
Родители	Э. Эриксон, Э. Маккоби, С. Мартин	Эмоциональное принятие ребенка родителями, уважение его прав способствует формированию коммуникативных навыков
Личность ребенка	Ж. Пиаже, Р. Сельман	Развитие социально-когнитивных способностей у детей связано с когнитивным развитием в целом, в частности с развитием децентрации и обобщения.
Сверстники	Ж. Пиаже, Г.А. Цукерман	Наличие навыков межличностного общения, умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками, популярность в группе способствуют формированию общительности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ситуация современного школьного обучения требует от ребенка активного решения новых сложных коммуникативных задач: организации делового общения учеников друг с другом и с педагогами. Поэтому очень важно развивать у ребенка различные формы общения со взрослыми и сверстниками, что составит предпосылку формирования нового типа взаимоотношения между преподавателем и учеником, между воспитателем и воспитанниками, между сверстниками. В данном исследовании нами были изучены психологические факторы, влияющие на развитие коммуникативных навыков.

В теоретической части нашего исследования были рассмотрены психологические особенности младшего школьного возраста. Это период важнейших новообразований, которые возникают во всех сферах развития: преобразуется интеллект, личность, социальные отношения. Смена деятельности способствует перестройке всех психических процессов: мышления, восприятия, памяти, воображения. Активно развивается речь, крепнет воля, происходит волевая регуляция всей жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Клубович О.В. Формирование коммуникативных навыков в условиях нового ФГОС// Начальная школа плюс до и после. - 2011. - № 10. - С. 50-51.
2. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. СПб, 1997.
3. Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. Томск, 2005.- 268 с.
4. Эльконин Д.Б., Психология обучения младшего школьника. М., 1974.
5. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 томах. Т4. Детская психология/ Под. Ред. Д.Б. Эльконина, - М.: Педагогика, 2004- 565с.
6. Ананьев Б.Г. Развитие детей в процессе начального обучения и воспитания // Проблемы обучения и воспитания в начальной школе.- М.: УЧПЕДГИЗ, 1999 – 326с.
7. Божович Л.И. Проблемы формирования личности/ Под ред. Д.И. Фельдштейна. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. —352 с.
8. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996.